

**ICHKI QONUNCHILIKDA VA CHET ELDA SHARTLI AXBOTLASH VA
PROBABASYON INSTITUTINI RIVOJLANTIRISH.**

Bozorov Maqsudali Maxmudovich

Toshkent davlat yuridik universitetining
Ixtisoslashtirilgan filiali Jinoyat-huquqiy
fanlar kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215428>

Bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashish amaliyotida ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llashni cheklash muammosi davlatimiz uchun juda dolzarbdir. Jahon sivilizatsiyasi, ayniqsa, Yevropa sivilizatsiyasi xalqaro standartlarni ozodlikdan mahrum qilishning muqobilligi sifatida emas, balki birinchi navbatda qo'llanilishi kerak bo'lgan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan asosiy jazo sifatida ko'rmoqda.

Ozodlikdan mahrum qilish faqat jabrlanuvchining, jamiyatning xavfsizligi va mahkumning o'zini qayta ijtimoiylashtirish jarayoni manfaatlariga mos keladigan alohida hollarda qo'llanilishi kerak. "Probatsiya" atamasining o'zi (inglizcha probation - suddan) - bu shartli sudlanganlik turi bo'lib, unda mahkum sud tomonidan belgilangan sinov muddatiga maxsus organlar nazorati ostida va bir qator turli xil qo'shimcha cheklovlar mumkin.

Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan chora-tadbirlar tizimining elementlaridan biri probatsiya, uning turlari va o'zgartirishlari, shuningdek, probatsiya hisoblanadi. Xorijiy mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan mana shu muassasalar nazariyotchilarning e'tiborini tobora ko'proq jalb qilmoqda va ko'plab davlatlar amaliyotida keng qo'llaniladi. Misol tariqasida Vengriyada probatsiya xodimi tomonidan nazoratni o'rnatish voyaga etmaganlar va takroriy huquqbuzarlar uchun majburiydir va boshqa hollarda bu masalani hal qilish o'z ixtiyoriga topshiriladi.

Shartli jazo turli jihatlarida ko'rib chiqilishi kerak: jinoiy jazo turi sifatida; mahkumni tuzatish jarayoni; ushbu jinoiy jazoni ijro etish tizimi; ijtimoiy-huquqiy nazorat shakli; jinoyatlarning oldini olish chorasi va mahkumlarni ijtimoiylashtirish vositasi. Probatsiyaning mohiyati mahkumning xulq-atvorini va sud tomonidan unga yuklangan vazifalarni bajarishini majburiy nazorat qilish, uning xulq-atvorini tuzatish, ijtimoiy moslashuviga yordam berish va takroriy jinoyatlarning oldini olishdan iborat.

Mahkumlarni samarali qayta ijtimoiylashtirish nuqtai nazaridan probatsiya institutining afzalliklari mahalliy qonun chiqaruvchini qiziqdirmay qolmadi. Jinoiy xulq-atvorning umumiy ijtimoiy va individual profilaktikasini amalga oshirish uchun undan foydalanish istiqbollari O'zbekiston Respublikasi jinoyat-

huquqiy tizimining zamonaviy xususiyatlarini va ichki jazo tizimini to'ldirish imkoniyatlarini har tomonlama tahlil qilishni taqozo etadi.

Jinoyat-ijroiya amaliyotini o'rganish natijasida mahkumlar huquqlariga rioya qilish, ularning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishni ta'minlash, jamiyatda ijtimoiy moslashuvni yanada yaxshilash bo'yicha tuzatish va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishning shaffof va eng samarali huquqiy mexanizmlarini joriy etish zaruriyati tug'ildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi 2018-2018-yillarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi jazoni ijro etish bo'yicha jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzuridagi probatsiya xizmati tomonidan tashkil etilgan. jinoiy-ijroiya qonunchiligini takomillashtirish» [1].

Probatsiya institutining paydo bo'lishi va rivojlanishining asosiy sharti bo'lib, uning asosida probatsiya instituti 18-asrning ikkinchi yarmida dunyoning etakchi mamlakatlari huquq-tartibot idoralari va huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan amalga oshirildi. dunyoda qamoq jazosini qo'llash juda samarasiz edi. Ozodlikdan mahrum qilish jinoyat sodir etganlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va tuzatish uchun jinoiy jazoning asosiy vazifasini hal eta olmagan uchun keskin tanqid qilindi. Bu jinoyat qonunchiligiga shunday institutning kiritilishiga olib keldiki, unchalik xavfli bo'lmagan jinoyatlar uchun nafaqat darhol amalga oshirilmaydigan, balki umuman ijro etilishi mumkin bo'lmagan hukm chiqarishga imkon beradi.

Bu masala 1872-yilda Londonda bo'lib o'tgan birinchi Xalqaro qamoqxona kongressida, so'ngra 1885-yilda Rimda bo'lib o'tgan xuddi shu kongressda, 1889-yilda Bryusselda bo'lib o'tgan Xalqaro huquq ittifoqining kongressida 4-xalqaro qamoqxonaning alohida ko'rib chiqilishi mavzusi bo'ldi. 1890 yil Sankt-Peterburgdagi kongress [2].

Ta'kidlash joizki, adabiy manbalarda sinov vatanini turlicha ta'riflaydi. Demak, A.A.Piontkovskiy [3] fikricha, bu institut birinchi marta 1869 yilda Shimoliy Amerikada tashkil topgan. O'z navbatida, Von List 1884 yilda Frantsiyada shartli jazoni joriy etishni taklif qilgan qamoqxona islohotchisi Beranjerning ustuvorligiga ishora qildi [4]. Xuddi shunday, boshqa nazariyotchilar shartli hukm birinchi marta 1820 yilda Angliyada (va undan oldinroq), boshqalari -

kontinental Evropada, aniqrog'i Belgiyada 1888 yil 31 maydagi qonun bilan joriy etilgan deb ishonishgan [5].

O'zining uzoq muddatli yo'li davomida probatsiya turli xil shartli jazoning dastlabki shaklidan ozodlikdan mahrum qilishning zamonaviy muqobili bo'lgan mustaqil jazo turiga qadar bir qator tub o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Tabiiyki, mazkur muassasa taraqqiyoti jarayonida unga qarashlar ham o'zgardi. Agar 1935 yilgacha amerikalik advokatlar probatsiya funktsiyalari faqat nazorat ostida bo'lgan shaxslarni kuzatish bilan cheklangan deb hisoblashgan bo'lsa, keyinchalik u retsidivni kamaytirish vositasi sifatida qaraladi [6]. Ta'kidlash joizki, hozirgi vaqtda ozodlikdan mahrum qilish jazosiga muqobil ravishda probatsiya hukmi ancha keng tarqalgan. Uning paydo bo'lishi qamoq jazosi shaklidagi jazoning "nomukammalligi" va dunyoda "qamoq aholisi"ning umumiy o'sishi bilan bog'liq edi.

Norvegiyalik mashhur kriminalolog N.Kristining fikricha, 20-asrning ikkinchi yarmida madaniyatli mamlakatlarning ko'pchiligida "jazo inqirozi", jinoiy siyosat va jinoiy adliya inqirozi, politsiya nazorati inqirozi ro'y berdi [7.].

Probatsiya instituti zamonaviy davlatlarning jinoyat qonunchiligiga yaxshi ma'lum. Biroq, mutaxassislar o'rtasida, avvalgidek va bugungi kunda uning huquqiy tabiati va mohiyati bo'yicha konsensus mavjud emas. Bunday yondashuv, bizning fikrimizcha, ko'p jihatdan probatsiya institutining shakllanishi va rivojlanishi tarixiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan huquqiy muhit va an'analar, shuningdek, har bir alohida davlatda uni qo'llash shartlari bilan bog'liq. .

Ushbu institut kontseptsiyasini manbalarni tahlil qilish, uning rivojlanishining doktrinal va qonunchilik darajasida ob'ektiv tendentsiyalarini topish orqali berilishi mumkin, bu bizning tadqiqotimizning tarixiy qismining asosiy vazifasidir.

Shunday qilib, ushbu institutning xorijiy mamlakatlarda paydo bo'lishi uning tarafdorlari tomonidan ishonchli tarzda shakllantirilgan ob'ektiv sabablarga ega edi. Yangi jinoyat huquqi institutining ilmiy rivojlanishi qisqa muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosini almashtirish vositalarini izlash bilan bog'liq holda boshlandi. Nafaqat huquqshunoslikda, balki jahon hamjamiyatida, ayniqsa, qisqa muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llash keskin tanqid qilinmoqda.

Bugungi kunda probatsiya zamonaviy insonparvar jazoni ijro etish tizimining muhim instituti bo'lib, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslarni axloq tuzatish, ularning ijtimoiy moslashuviga

ko'maklashish va takroran jinoyat sodir etishining oldini olish, shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha eng muhim vazifa va funksiyalarni bajaradi. takroriy jinoyat....

Shunday qilib, davlatimizda takroran sodir etilgan jinoyatlarni aniqlash va oldini olish bo'yicha profilaktika tizimi joriy etilgan. Jinoyat yo'liga o'tgan yoshlarni tarbiyalash, ularning dunyoqarashini atrofdagi jamiyatga o'zgartirish, yuksak fazilatlarni tarbiyalash, shuningdek, o'qitish, bandligini ta'minlash, ijtimoiy moslashuviga ko'maklashishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar natijalariga erishildi.

Nazorat qilinadigan kontingentning sinov muddati davomida xulq-atvori ustidan samarali nazoratga erishish, shuningdek, takroran jinoyat sodir etilishiga sabab bo'layotgan sabablarni aniqlash maqsadida Probatsiya xizmati tomonidan qator profilaktika tadbirlari amalga oshirildi. O'ziga yuklangan majburiyatlarning bajarilishi shaxsni jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan holda tarbiyalashda o'z natijalarini berdi.

Binobarin, sog'lom muhit uchun qulay shart-sharoit yaratish, jamiyatimizda shaxsni tarbiyalash nafaqat ichki ishlar organlari probatsiya xodimlari va keng jamoatchilikning, balki har bir davlat fuqarosining burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-noyabrdagi "Jinoyat qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi-4006-son Farmoni.
2. N.S.Tagantsev. Rossiya jinoyat huquqi: ma'ruzalar. Umumiy qism . 1-jild, 2-nashr, -S.Pb: Davlat. Tur., 1902, 450-bet.
3. Piontkovskiy, A.A. Shartli sudlanganlik yoki test tizimi bo'yicha: Jinoiy siyosiy tadqiqotlar. Odessa: Yoritilgan. Odessa harbiy okrugining shtab-kvartirasi, 1894 yil.
4. Liszt, F.F. Jinoiy siyosatning vazifalari. Jinoyat ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida. / Komp. Va so'zboshi. Miloddan avvalgi Ovchinskiy. - (Kriminolog kutubxonasi). - M: INFRA-M, 2004 yil.
5. Tkachevskiy, Yu.I. Shartli sudlanganlik tushunchasi // Moskva davlat universiteti axborotnomasi. Cep.lI To'g'ri. 2003 yil № 3. S.Z6.
6. Kriminologiya rivojlanishining ayrim tendentsiyalari haqida. VI Xalqaro kriminologiya kongressi materiallari asosida. -M., 1973 yil.
7. Kristi, N. Jinoyat nazorati sanoat sifatida. - M .: RPO "Jinoyat-huquq islohotiga ko'maklashish markazi. 2001 yil.